

ТӨЛЕПБЕРГЕН ҚАЙЫПБЕРГЕНОВТЫҢ «СУҰЫҚ ТАМШЫ» ПОВЕСТИНДЕ
ГӨНЕРГЕН СӨЗЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫҰЫ

Айнура Жиенбаева Батырбек қызы
Ахметярова Хурлиман Оңғарбаевна
Шамуратова Айшолпан Қууанышбай қызы
Нөкис қаласы 1-санлы политехникум.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18318718>

Аннотация. Қарақалпақ тил билиминде аз үйренілген мәселелердің бири архаизм, истаризм, диалектизм илимий көзқарастан анализленеди. Мақалада тилимиздеги гөнерген сөзлердің көркем әдебият стилинде де жийи қолланылыұы лингвистикалық көзқарастан баян етиледи.

Гилт сөзлер: Гөнерген сөзлер, архаизм, истаризм, семантика, лексикология.

Халықтың тарийхий раужланыұ басқышларында жаңа түсиник хәм кубылысларды билдиретуғын жаңа атамалар – неологизмлер пайда болып отырса, керисинше базы бир сөзлер – терминлер гөнереди, олар қолланыұ өрисин тарайтып, соңында қолланыұдан биротала шығып қалады. Архаизмлер гөнерген сөзлердің бир топары болып, пассив сөз қатламға киреди. Ұақыттың өтиұи менен тилдің сөзлик қурылысында да архаизмлердің синонимлери пайда болады, олар активлесип архаизмлердің қолланыұ өрисин шеклейди.

Өзиниң сөзлик қурамдағы орнын басқа сөзлерге берген архаизмлерди **лексикалық архаизмлер**, ал көп мәнили сөзлердің айырым гөнерген мәнилерисемантикалық **архаизмлер** деп аталады.

Тилдің сөзлик қурамындағы қолланылыұ өриси тарайып қолланылыұдан шығып баратырған сөзлер – гөнерген сөзлерди изертлеұ хәм оларды классификация жасаұға арналып рус тил билиминде бир қанша мийнетлер жазылды. Түркий тиллерде усы мәселеге бағышланған А. Махмудов, Е. Абдилбаев хәм Е. Қиличевтиң изертлеұ жұмысларында гөнерген сөзлер кең түрде анализ жасалған. Қазақ тил билиминде Ө. Болғанбаевтың қазақ тилиниң лексикология тараұына арналған мийнетинде өз алдына тема ретинде берилип, тематикалық топарларға бөлип қарайды.

Сондай-ақ, профессор Е. Бердимуратовтың арнаұлы изертлеұинде, қарақалпақ тилиниң лексикология тараұына арналған мийнетлеринде, сабақлықларда сөз етилген.

Автордың «Хәзирги қарақалпақ тилиниң лексикологиясы» мийнетинде гөнерген сөзлерди **тарийхий сөзлер** хәм **архаизмлер** деп өз алдына бөлек алып қарайды хәм олардың бир-биринен айырмашылық белгилерин көрсетеди. Қарақалпақ тилиндеги гөнерген сөзлер, оларды хәзирги ұақыттағы жаңа сөзлер (неологизмлер) менен салыстыра үйрениұ, тилимизде бурын қандай сөзлердің қолланылғанын мектеп оқыұшыларына үйртиұ, бул сөзлердің мәнисин хәм көркем шығармалардың тилинде қолланылыұын түсиндириұ үлкен әхмийетке ийе.

Гөнерген сөзлер көркем әдебият стилинде де жийи қолланылатуғын бирлик есапланады. Жазыұшы, шайырлар көркем шығармаларда гөнерген сөзлерди пайдаланыұда сұұретленетуғын ұақыяға сәйкес дәұир колоритин бериұди, шығарманың қахарманының жеке тил өзгешелигин көрсетиұди нәзерде тутады.

Yanvar, 2026-yil

Мысалы ушын, жазыўшы Төлепберген Қайыпбергеновтың «Суўық тамшы» повестине нэзер аўдарғанымызда, ондағы гөнерген сөздердиң леклика-семантикалық жақтан орынлы қолланылғаны дыққатымызды тартты. Бул шығармада қолланылған тарийхий хэм архаизм сөзлерден еlege дейин пайдаланамыз. Бирақта, олардың мәнилери қалып тек ғана атамалары жаңа сөзлер (неологизмлер) менен алмасты. Усы орында сизге шығармада қолланылған сөзлердиң мәнилерин кең түрде түсиндирип өтсек:

1. Бул **меңиреў**, тасланды, гөне жайдың этирапы жүдә кеўилли, быған-жыған адамлар.
2. Шетиректе **жуптылардың** жасырын сөйлесиўлери ингәләп жылаған бөпесин қос алақанына жатқарып бесик қылып тербеткен жигитлер, келиншеклер.
3. Жасы сексенниң шамасындағы ақ жаўлықлы, хасалы ана қырық бес-елиў жаслардағы қызыл **гежили кәйўаны** хаял менен турған бир бурымлы, бурымға қосылмаған маңлай шашы буйра қыздың қасына тоқтадық.
4. **Отағасы**, жүриң, мениң жанашыр, меҳрибаным анаў отыр екен, – деди.
5. Азмаз **гидирип** турдым да, Калинин көшесин ийегим менен көрсеттим.
6. Этирапы шөл өсимликлери: сексеўил, **көсик**, қарабарақ аралас жантақ.
7. **Еден** хэзир жарылса, кирип кетер едим.
8. Усы күни түсимде Зыяда бизиң таза тамның ишинде **гөлегөйлеп** жүрип, мени қараңғыда қамаландырып, түни менен кроваттан талай-талай жықты.
9. Бул **найсапты** жек көре басладым.
10. Азанда буткама келсем, жумысымның баяғы бир қыйлылығы: шөккиш, биз, **созан**, сабақ, **атаўыз**, щётка.
11. Ох, қандай катастрофа – деп, өкшеси менен **қобдыйымды** тепти.

Жоқарыда келтирилген гөнерген сөзлердиң мәнилери:

Меңиреў	Келбетлик. Есаўан, ақылсыз, аўалақ, хеш нәрсени ойламайтуғын.
Жупты	Атлық. Қостар, ерли-зайыплы.
Гежи	Атлық. Жүн жипек орамалдың бир түри.
Кәйўана	Атлық. Орта жастағы ақиллы, парасатлы, хәр нәрсеге кеңес берерлик хаял.
Отағасы	Атлық. Жасы үлкен, ақсақал.
Гидириў	Фейил. Азғана күтип турыў, сәл иркилиў, күтиў.
Көсик	Атлық. Қумда өсетуғын жабайы пиязға уқсас өсимлик.
Еден	Атлық. Өжирениң, бөлмениң қара үйдиң адам отырыўға, жатыўға қолайластырылған ишки майданшасы.
Гөлегөйлеў	Фейил. Бир нәрсениң ямаса биреўдиң қасынан айланшықлап шықпаў.
Найсап	Атлық. Инсапсыз, бузық, оңбаған, заңғар.
Созан	Атлық. Ушы топыр ийлемлеў үлкен ийнениң түри.
Атаўыз	Атлық. Тистеўиш.
Қобдый	Атлық. Усталардың куралын салатуғын кишкене қутыша.

Тил – хәрдайым раўажланып отырыўшы қубылыс. Ол хәр қыйлы дәўирлерде раўажланып, жетисип барады.

Yanvar, 2026-yil

Тилдеги айырым сөзлер кең қолланылады, айырым сөзлер улыўма қолланыўдан шығып қалады. Тилимизде жийи қолланыўдан шығып қалған сөзлер гөнерген сөзлер есапланады. Гөнерген сөзлерди сол тилдеги тарийхый хәм көркем шығармаларда ушыратамыз. Гөнерген сөзлердиң жазыўшылыр тәрепинен өз шығармаларында орынлы қолланыўы тилдиң лексикалық байлығын, сөзлик қорының бай екенлигинен дерек береді.

Жазыўшы Төлепберген Қайыпбергенов та бүгинги күнде қолланыўдан шығып қалған гөнерген сөзлерден пайдаланыў арқалы повесттиң көркемлик жақтан жетисиўине, қарақалпақ тилиниң бай сөзлик курамға ийе екенлигин билдириўде өз үлесин қосқан. Бул гөнерген сөзлерди үйрениў, олардың мәнисин түсиндирип бериў арқалы тилимиздиң жетилисиўине өз үлесимизди қосқан боламыз.

Бул жумыс келешекте қарақалпақ тилиниң жаңа түсиндирме сөзлигин дүзиўде, жазыўшының шығармалары бойынша түсиндирме сөзликлер ислеўде азғана болса да өз көмегин тийгизеди.

Пайдаланылған әдебиятлар дизими

1. Айтөреев Қ., Гөнерген сөзлер хаққында бир-еки аўыз сөз, Әмиўдәрья, 1969, 86-88-бетлер.
2. Бердимуратов Е., Әдебий тилдиң функционаллық стиллериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы.
3. Бердимуратов Е., Қарақалпақ терминологиясы, Нөкис, 1989.
4. Қайыпбергенов Т., Повестьлер, Нөкис, 2018.
5. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги, Нөкис, 1983.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH